

Εργασίες σε Ύψος – Αντιμετωπίζοντας τη Πτώση

Ιμάντες Ανακούφισης απο την Ανάρτηση μετά τη πτώση

Suspension Relief Straps –A solution until rescue

Θεοφάνης Καπετανάκης

Διάσωση εργαζομένων σε ύψος - IRATA Ιvl 3

Εισαγωγή :

Όπως έχουμε δει στο άρθρο «Εξελίξεις για το Σύνδρομο Ανάρτησης» υπάρχει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος που έχει υποστεί πτώση, κυρίως δε, αν δεν μπορεί να κινήσει τα κάτω άκρα του. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι θα πρέπει αυτός που έχει υποστεί πτώση και αναρτάται να κινεί τα πόδια του με κάποιο τρόπο, ιδανικά δε να βρεί ή να δημιουργήσει ένα «πάτημα» για να μπορεί να αλλάζει τα σημεία πίεσης της ζώνης ασφαλείας στα πόδια μέχρι να διασωθεί / απεγκλωβιστεί από την ανάρτησή του.

Φιλοσοφία αντιμετώπισης ανάρτησης σε ύψος :

Για να δημιουργήσει αυτό το «πάτημα» μπορεί να χρησιμοποιήσει πληθώρα υλικών με την προϋπόθεση βέβαια ότι αφενός μπορεί ο ίδιος να κάνει ενέργειες και αφετέρου αυτά να είναι διαθέσιμα ή μπορεί να του τα δώσει κάποιος άλλος με κάποιο τρόπο. Ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης δε μπορεί να βασίζεται όμως σε λύσεις όπως η τελευταία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, διότι μπορεί ο εργαζόμενος που αιωρείται να είναι αναρτημένος σε σημείο μη άμεσα προσβάσιμο. Η καλύτερη λύση είναι να έχει ήδη μαζί του ένα αντίστοιχο σύστημα.

Σε αρκετές εργασίες στις οποίες ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί και σταθεροποιητή θέσης εργασίας, σε περίπτωση πτώσης του μπορεί να χρησιμοποιήσει το σταθεροποιητή ώστε να δημιουργήσει αυτό το απαραίτητο «πάτημα». Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί ένας μεγάλος ιμάντας. Ο σκοπός είναι να μπορεί να αποφορτίζει τη πίεση της ζώνης ασφαλείας στη περιοχή των μηρών «καθυστερώντας» έτσι την ενεργοποίηση του Συνδρόμου Ανάρτησης.

Έτοιμα σετ «ποδοστηρίων» :

Υπάρχει μια ακόμα λύση που προσφέρουν κάποιες εταιρείες και θα παρουσιάσουμε εδώ. Είναι έτοιμοι ιμάντες, «ποδοστήρια» τα οποία έχουν ένα κρίκο και είναι σε ένα μικρό σάκο έτοιμα προς χρήση. Κάποια μοντέλα πρέπει να τα τοποθετήσει ο ίδιος ο αναρτημένος εργαζόμενος σε σημείο που τον βολεύει, να ξετυλίξει τους ιμάντες και να μπορέσει έτσι να πατήσει αποφορτίζοντας το βάρος από τους ιμάντες της ζώνης στα πόδια. Άλλα μοντέλα τοποθετούνται μόνιμα δεξιά και αριστερά στη ζώνη του εργαζόμενου έτοιμα προς χρήση. Σε περίπτωση ανάρτησής του μετά από πτώση ξεδιπλώνει το κάθε ένα ξεχωριστά και τοποθετεί το κάθε πόδι στην αντίστοιχη «λούπα» που υπάρχει ή ενώνει τις δύο άκρες (οπότε σχηματίζεται μια μεγάλη «θηλιά-λούπα») επιτυγχάνοντας έτσι την αποφόρτιση της ζώνης του στη περιοχή των μηρών.

Φωτογραφία 1: Skylotec “Suspension Relief Straps”

2.1

2.2

2.3

https://www.skylotec.com/eu_en/industry/products/accessories/suspension-relief-straps-acs-0189.html#!information

Η περιγραφή για το μοντέλο της εταιρείας SKYLOTEC αναφέρει :

Ιμάντες ανακούφισης ανάρτησης: Πρέπει να παραγγέλνονται με κάθε ζώνη ασφαλείας χωρίς περαιτέρω σκέψη: χρησιμεύουν για να καθυστερήσουν/ανακουφίσουν το δυνητικά θανατηφόρο Τραύμα Ανάρτησης από πτώση και επομένως θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή σας, καθώς η εφαρμογή αυτών των θηλιών σας προσφέρει ένα σημαντικό ποσό πολύτιμων λεπτών, επιπλέον χρόνο μέχρι να φτάσει η διάσωση! Επιπλέον, αυτοί οι ιμάντες ανακούφισης ανάρτησης δεν έχουν περίοδο λήξης και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Πάρτε τους μαζί σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας σας. Καλύτερα ασφαλής παρά να μετανιώνεις (στυμ. Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις).

Φωτογραφία 2 : 3M «Suspension Trauma Safety Straps»

https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/v000434345/

Η περιγραφή για το μοντέλο της εταιρείας **3M DBI-SALA** αναφέρει :

- Εύκολο να αναπτυχθεί
- Ανακουφίζει τη πίεση που ασκείται μετά απο πτώση

Αυξημένη άνεση, ισορροπία και βελτιωμένη κυκλοφορία στα πόδια.

Ο μάντας ασφαλείας από τραύμα ανάρτησης έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει το Τραύμα (σμ.:Σύνδρομο) Ανάρτησης ενόσω ένας εργαζόμενος περιμένει τη διάσωσή του. Ο μάντας επιτρέπει στον εργαζόμενο, ο οποίος είναι κρεμασμένος, να σταθεί όρθιος στην ζώνη ασφαλείας του και να

ανακουφίσει την πίεση που ασκείται στις αρτηρίες και τις φλέβες στο πάνω μέρος των ποδιών (στμ.:μηρούς).

Ο σχεδιασμός συνεχούς βρόχου επιτρέπει και στις δύο πλευρές της ζώνης ασφαλείας να ανακουφίζουν την πίεση που ασκείται στα πόδια. Ο αναρτημένος μπορεί να έχει είτε το ένα πόδι είτε και τα δύο πόδια στη θηλιά και ο ιμάντας θα ανακουφίσει την πίεση και στις δύο πλευρές ακόμα και αν πατάει με το ένα πόδι μόνο, επιτρέποντας επιπλέον κίνηση των ποδιών. Ο ιμάντας επιτρέπει αυξημένη άνεση, ισορροπία και βελτιωμένη κυκλοφορία στα πόδια του, ενώ είναι αναρτημένος και περιμένει τη διάσωση.

Φωτογραφία 3: Kratos Safety “Suspension Trauma Relief Strap”

<p>1</p> <p>Ouvrir les étuis fixés de chaque côté du harnais.</p> <p>Un-Zip the pouches fitted on both sides of harness.</p> <p>Die Etuis, die an jeder Seite des Geschirrs befestigt sind, öffnen.</p> <p>Abrir los estuches que están fijados en cada lado del arnés.</p>	
<p>3</p> <p>Connecter les 2 sangles ensemble avec le crochet afin de former une boucle.</p> <p>Connect the 2 straps with each other making a loop with the help of textile buckle.</p> <p>Die 2 Gurte mit dem Haken miteinander verbinden, so dass eine Schleife entsteht.</p> <p>Ligar las 2 cintas juntas con el gancho para formar una hebilla.</p>	
<p>5</p> <p>De ce fait, la sangle anti-traumatique va permettre de libérer les sangles des cuisses.</p> <p>Stand onto the loop, so that the thigh straps are free.</p> <p>Dadurch erlaubt der Traumaschutzgurt das Befreien der Oberschenkelgurte.</p> <p>Por ello la cinta antitraumática posibilita la liberación de las cintas de las perneras.</p>	

<https://kratossafety.com/en/harnesses-and-belts/236-sangle-anti-trauma.html>

Η περιγραφή για το μοντέλο της εταιρείας **Kratos Safety** αναφέρει :

Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθά στην ανακούφιση από τις αρνητικές επιπτώσεις του Τραύματος Ανάρτησης. Συμπαγές και ελαφρύ. Δεν εμποδίζει τη κίνηση του εργαζομένου κατά την εργασία του. Επιτρέπει στον αιωρούμενο εργαζόμενο να σταθεί όρθιος στην θηλιά του για να εκτονώσει την πίεση (στμ. στους μηρούς από τη ζώνη ασφαλείας του). Εύκολη προσάρτηση στη ζώνη ασφαλείας με τη βοήθεια του υφασμάτινου βρόχου και του velcro που παρέχεται. Εύκολη ανάπτυξη, η λειτουργία είναι απλή.

Φωτογραφία 4 : Heigthec “Suspension Relief Footloop”

<https://www.heigthec.com/product/suspension-relief-footloop/>

Η περιγραφή για το μοντέλο της εταιρείας **heightec** αναφέρει :

Ο φορητός ιμάντας (λούπα/θηλιά) ανακούφισης από την ανάρτηση παρέχει υποστήριξη και για τα δύο πόδια, επιτρέποντας στον χρήστη να σηκωθεί, ανακουφίζοντας την πίεση στα πόδια για να αποτρέψει την εμφάνιση συγκοπής λόγω του συνδρόμου ανάρτησης.

Είναι ένας ελαφρύς και φορητός ιμάντας για χρήση με οποιαδήποτε ζώνη ασφαλείας. Σφραγισμένο σε στιβαρή συμπαγή θήκη μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Εύκολο να αναπτυχθεί σε περίπτωση πτώσης, ο ιμάντας μπορεί να ανοίξει με το ένα μόνο χέρι. Εύκολα ρυθμιζόμενο για να ταιριάζει σε διαφορετικούς χρήστες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει επιχειρήσεις διάσωσης. Ταιριάζει σε όλες τις ζώνες ανάσχεσης πτώσης της heightec καθώς και σε αυτές των περισσότερων κατασκευαστών. Ο ιμάντας περιλαμβάνει επίσης δύο μεταλλικούς κρίκους για ευκολία στην τοποθέτηση στη ζώνη ασφαλείας. Ο ιμάντας δεν είναι μέσο ατομικής προστασίας.

Φωτογραφία 5 : Protekt “AY201 – Trauma strap”

<https://protekt.uk/trauma-strap~p1584~c5494>

Η περιγραφή για το μοντέλο της εταιρείας **PROTEKT** αναφέρει :

Οι ιμάντες τραυματισμού AY 201 και AY 202 έχουν σχεδιαστεί για να καθυστερούν/ελαφρώνουν τις επιπτώσεις του Σύνδρομου Ανάρτησης σε έναν εργαζόμενο που έχει πέσει και αναρτάται από τη ζώνη ασφαλείας του. Μπορεί να συνδεθεί σε ολόσωμη ζώνη και επιτρέπει τη μετατόπιση του σωματικού βάρους του εργαζόμενου πατώντας στο πόδι του (σ.μ.οπότε χαλαρώνει η πίεση της ζώνης στους μηρούς)

Φωτογραφία 6 : PROTEKT AY205 – Trauma Strap

<https://protekt.uk/trauma-strap~p7746~c5494>

Η περιγραφή για το μοντέλο της εταιρείας PROTEKT αναφέρει :

Συσκευή υποστήριξης “AY 205” που αποτελείται από δύο μέρη, η οποία διευκολύνει την αναμονή μέχρι την άφιξη βοήθειας σε περίπτωση πτώσης και ο χρήστης αιωρείται στη ζώνη ασφαλείας του. Κλειστή και στις δύο πλευρές της ζώνης, σας επιτρέπει να μεταφέρετε το βάρος του σώματος στα πόδια. Η συσκευή διαθέτει βολική ρύθμιση μήκους του ιμάντα.

Φωτογραφία 7 : Kong – HELP

<https://www.kong.it/en/product/help/>

Η περιγραφή για το μοντέλο της εταιρείας KONG αναφέρει :

Ρυθμιζόμενο ποδοστήριο πολλαπλών χρήσεων, εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ, που περιέχεται σε μια εύχρηστη τσάντα που μπορεί να κουμπωθεί στην ζώνη. Απλώς ανοίξτε το κάλυμμα Velcro για να ελευθερώσετε το ποδοστήριο και είναι έτοιμο για χρήση. Πολύ χρήσιμο σε καταστάσεις ανάπαυσης, κατά την διάσωση ενός αναρριχητή/αναρτημένου και γενικά στην τεχνητή αναρρίχηση. Κατασκευασμένο με αραμιδικό κορδόνι 3 mm και εξοπλισμένο με πόρπη ρύθμισης μήκους και άκαμπτο πεντάλ από εξαιρετικά ανθεκτικό νάιλον. Περιλαμβάνεται μεταλλικός σύνδεσμος. Προϊόν υψηλής ποιότητας, εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο στην Ιταλία.

Επίλογος :

Οι ιμάντες αυτοί είναι ένα μέσο το οποίο: ένας εργαζόμενος που έχει υποστεί πτώση και είναι αναρτημένος σε ύψος και

- είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει μόνος του ή/και
- δεν έχει κοντά του κάποια κατασκευή για να πατήσει

μπορεί να το χρησιμοποιήσει καθώς αναμένει για τη διάσωσή του. Η διάθεση σε εργαζόμενους των ιμάντων αυτών δε σημαίνει ότι δε πρέπει να υπάρχει έτοιμο

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτου Περιστατικού και εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι ή ομάδα διάσωσης για διάσωση εργαζομένου απο ύψος. Δε πρέπει να βασίζεται ο σχεδιασμός μιας εργασίας στο ότι ο εργαζόμενος αν υποστεί πτώση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ιμάντες αυτούς μέχρι να κληθεί να έρθει στο χώρο μια εξωτερική υπηρεσία διάσωσης (πχ Πυροσβεστική Υπηρεσία). Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι στο πως θα αντιδράσει ένας που έχει υποστεί πτώση και αιωρείται στο κενό όπως: αν έχει τις αισθήσεις του, αν έχει υποστεί κάποιο τραύμα πέφτοντας, ποιά ήταν η αιτία της πτώσης του εξ`αρχής (πχ κάποιο παθολογικό συμβάν) και άρα να βασιστούμε στο ότι θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιήσει τους ιμάντες αυτούς.

Επικοινωνία :

theofanis.kapetanakis@gmail.com

www.linkedin.com/in/faniskapetanakis (Theofanis Kapetanakis)

Βιβλιογραφία :

1)Skylotec

https://www.skylotec.com/eu_en/industry/products/accessories/suspension-relief-straps-ac-0189.html#!information

2)3M DBI-SALA :

https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/v000434345/

3)Kratos Safety :

<https://kratossafety.com/en/harnesses-and-belts/236-sangle-anti-trauma.html>

4)heightec :

<https://www.heightec.com/product/suspension-relief-footloop/>

5)PROTEKT :

<https://protekt.uk/trauma-strap~p1584~c5494>

6)PROTEKT :

<https://protekt.uk/trauma-strap~p7746~c5494>

7)KONG :

<https://www.kong.it/en/product/help/>